

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846762>
УДК 616-036.21

ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ДЛЯ КАЗАХСТАНА

К.Ж. Елемес, Р.К. Исатай, Г.Н. Сұлтанбек, Б.Ж. Смайыл,
студенты 3 курса, напр. «Сестринское дело»

А.А. Тоқтамысова,
преп., напр. «Пропедевтика внутренних болезней»,
ГКП на ПХВ, «Высший медицинский колледж »УЗ,
г. Шымкент, Республика Казакстан

Аннотация: Рассмотрение начало, последствий и влияния пандемии, происходящей в мире. Необычные изменения, которые произошли во время пандемии. Выявление проблем с рассмотрением общих изменений. Осознавая последствия эпидемии, необходимо строго соблюдать меры предосторожности, заботиться о своем здоровье.

Ключевые слова: основные последствия пандемии

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC FOR KAZAKHSTAN

K.Zh. Elemes, R.K. Isatai, G.N. Sultanbek, B.Zh Smayil,
3rd year students, ex. "Nursing"

A.A. Toktamysova,
teacher, ex. "Propedeutics of Internal Diseases"
GKP on REM, "Higher Medical College" UZ,
Shymkent, Republic of Kazakhstan

Annotation: Consideration of the beginning, consequences and impact of a pandemic occurring in the world. Unusual changes that have occurred during the pandemic. Identifying problems with considering general changes. Realizing the consequences of the epidemic, it is necessary to strictly observe precautions and take care of your health.

Keywords: main consequences of the pandemic

Пандемия коронавирусной болезни была выявлена в 2019 году, с тех пор, как жители Ухани, города Ухань, входящего в провинцию Хубэй, расположенную в центральном Китае, поняли, что у них была необъяснимая пневмония на рынке животных и морепродуктов Хуанань. Это связано с тем,

что с 22 января в городе Ухань и приграничных с ним городах Хуанган, Эчжоу, Чибя и Чжицзян были объявлены ограничительные меры. В общей сложности из 14 китайских городов запрещен выезд и начаты строгие карантинные меры. Потому что было ясно, что эта эпидемия имеет большие последствия для медицинского развития и здоровья [1-4]. Таким образом, эта эпидемия произошла на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения, посвященном эпидемии. 23 января генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ не пришел к единому выводу о том, что вспышка новой вспышки коронавируса представляет особую опасность, и заявил, что чрезвычайная ситуация не будет объявлена в рамках здравоохранения на международном уровне. Однако о первом случае за пределами Китая стало известно 13 января 2020 года. Она 61-летняя женщина, которая прилетела из Ухани в Бангкок (Таиланд) 8 января. 18 января число случаев за пределами Китая приблизилось к трем (в Таиланде двое, в Японии один). Поскольку было зарегистрировано несколько случаев заболевания за пределами Китая, эпидемиологи пришли к выводу, что число зараженных в Ухане может быть даже больше (в 1-2 раза), чем в 41 официально зарегистрированном случае. Врачи, которые осматривали пациентов, также доказали, что болезнь-вирус передается от человека к человеку. Таким образом, последствия этой эпидемии принесли огромные последствия во всем мире. Государства закрыли свои границы, чтобы избежать этой болезни, и начали ограничивать въезд чужеземных народов. Следовательно, эта пандемия отразилась на мировом уровне. Страны с крупным туристическим, экономическим значением и вкладом закрыли свои границы, чтобы избежать эпидемии [2-6].

Основные последствия пандемии COVID-19 для Казахстана.

В целом эта эпидемия была впервые выявлена в Казахстане 13 марта. Было установлено, что оба первых гражданина, у которых было выявлено это заболевание, прилетели из Германии. Это был первый зарегистрированный случай в нашей стране. 12 граждан, прилетевших вместе с ними, находятся на строгом карантине. Таким образом, этой эпидемией стали заражаться все больше граждан Казахстана из других стран. Это ускорило распространение эпидемии в нашей стране. Так в Казахстане были приняты первые карантинные меры и начато закрытие границы. Очевидно, что эта эпидемия нанесла огромный ущерб Казахстану, будь то медицинское и финансовое состояние в целом. В целом стали проявляться большие проблемы [2-8]: безработица населения, пограничные проблемы, отсутствие экспорта и импорта, начало эпидемии населения и т.д. Во внутренних вопросах Казахстана резкое снижение благосостояния населения и безработица, а также удорожание продуктов питания были лишь началом этой проблемы. С

марта число инфицированных достигло 1002 человек. Это был один из первых антирекордов в Казахстане. За это время число заболевших эпидемией достигло 222671 человек. Из них в 205554 человек выздоровел, погибло 2840 человек. Это означает, что распространение этого вируса стало очень интенсивным и опасным. Когда страна была не готова к этому, мы увидели, что больницы переполнены больными, нехватка учреждений и врачей, где оказывается помощь, слабость нашей медицины. Чиновники у власти рассмотрели различные пути решения проблемы и постарались оказать максимальное содействие населению в таких тяжелых условиях. Для смягчения ситуации были приняты различные карантинные меры. Однако население не всегда соблюдает эти карантинные меры. Очевидно, что это оказало большое влияние на распространение эпидемии в Казахстане. На 1 августа заболевших было 49581 человек, умерших-647. Подобные показатели происходили в разных уголках мира. И все человечество убедилось, что для того, чтобы избавиться от этой эпидемии, нужна вакцина. Таким образом, в Казахстане была разработана отечественная qazvac. Преодоления случаев это единственный путь. Таким образом, Казахстан начал предпринимать большие шаги по избавлению от эпидемии. В стране ослаблен ряд карантинных мер. Люди начали возвращаться к своей нормальной жизни. Но это не сразу наладилось. Установлено, что число безработных за время пандемии выросло в 8 раз, число разводов достигло 48 тысяч семей. Это были проблемы, ставшие внутренними недугами общества. Для решения этих вопросов правительство начало принимать большие меры. В них принимают участие центры занятости населения и различные организации. Эта пандемия, несомненно, научила Казахстана быть готовым к чрезвычайной ситуации, способствовать росту медицины, повышению качества жизни населения. Что касается ущерба, то можно констатировать слабость нашей экономики, преобладание стагнации. Следует помнить, что избавление от эпидемии начинается с ожидания самого начала. Толчком к этому проекту стало предложение Фонда имени Фридриха Эберта в Казахстане провести исследование в августе 2020 года. Исследование должно было касаться теории конспирологии в СМИ Казахстана во время пандемии COVID-19. С удовольствием принимая предложение и консультируясь между собой, они предложили Фонду провести масштабное исследование, изучающее общее состояние медиа Казахстана в период пандемии. Ведь когда-то в стране была такая ситуация, как обретение независимости, которая вызывала в обществе чувство радости, будь то негативная, тяжелая ситуация, как COVID-19, тогда не сложилась традиция успешного исследования. Но никто не может отрицать, что это очень важно. Важно не стереть публичную память, записать реакции, чувства и оценки, которые человек, общество и правительство дали в тот момент, и дать им оценку с научной точки зрения.

Фонд приветствовал наше предложение. Затем в августе мы опубликовали информационное письмо для ученых и исследователей, желающих заниматься исследованиями на тему «COVID-19 в медиа Казахстана», на английском языке call for papers и пригласили специалистов из других областей (журналистов, социологов, специалистов общественного здравоохранения и др.), которые наряду с исследователями, занимающимися в сфере науки, заинтересованы в проведении научных исследований. Целью было всестороннее обсуждение темы с исследователями и специалистами различных областей. Ведь появление в декабре 2019 года в городе Ухань, столице китайской провинции Хубэй, вируса COVID-19, который в настоящее время распространился по всему миру, стало глобальной проблемой в социальном, экономическом, политическом и культурном плане. СМИ оказались в самом центре проблемы пандемии COVID-19. С момента объявления карантина во всех странах мира чувства распространились через информационные медиа; разные взгляды людей разных профессий пересекались в одном канале через медиа, выполняли образовательную и просветительскую функцию. За последний год казахстанцы пережили тяжелую ситуацию. COVID-19 стал главной темой медиа и рядовых граждан. Чрезвычайная ситуация, введенная в марте этого года и продолжавшаяся 60 дней, затормозила болезнь, однако в июле ситуация обострилась, и полностью контролировать распространение инфекции стало невозможно. Власти объявили локдаун. Летом чиновники столкнулись с неоднозначной ситуацией: с одной стороны, преодоление бедности и рецессии; с другой стороны, нужно было противостоять вирусу и войти в человеческую жизнь. В связи с резким увеличением числа инфицированных, по просьбе медицинских работников было проведено специальное исследование на знание общественного мнения. Для того чтобы медицинские работники были готовы к новой волне коронавируса, важно было знать максимально устойчивое мнение о ситуации в обществе. Эксперты, занимающиеся изучением настроений общества, в то же время следили за изменением социально-политической ситуации и стремились внести предложения в соответствующие государственные органы и структуры. По методике: с целью изучения общественного мнения на основе « жентек кар » был распространен опрос, на который ответили 9 227 человек, достигших совершеннолетия (72 % женщин, 28 % мужчин). Большая часть жителей города. Медицинские работники установили, что причиной тяжелого заболевания COVID-19 является вредная привычка и образ жизни человека. Среди таких негативных факторов среди казахстанцев чаще встречаются такие виды, как употребление алкоголя (22,9 %), курение (15,4 %), а также избыточный вес (17,4 %) и высокое кровяное давление (9,1 %). При участии в опросе было выявлено, что большинство респондентов, у которых было

подтверждено заражение коронавирусной инфекцией, страдают избыточным весом (44,3 %) и высоким кровяным давлением (84,7 %). Оказалось, что у всех было тяжелое дыхание (100 %) и высокий уровень холестерина (94,7 %). Кроме того, в ходе исследования было подтверждено утверждение зарубежных ученых, что «люди, чья кровь относится ко второй группе, заражаются вирусом быстрее, чем другие» [2-8]. Оказалось, что кровь всех респондентов, страдающих COVID-19 и знающих свою группу крови, относится ко второй группе. В период обострения заболевания 18,2 % опрошенных считали себя здоровыми, хроническим заболеванием болеют 11,4 % респондентов, а респираторными симптомами – 7,8 %, такое же количество респондентов указало, что заболели (говорят, заразились коронавирусной инфекцией), 8,9 % отметили, что заразились COVID-19. Большинство (46,0 %) заявили, что подозреваются в заражении коронавирусной инфекцией. При этом заслуживает внимания выступление генерального директора одной из медицинских компаний Фуата Дивеева. По его словам, его специалисты проводят 300 исследований иммуноглобулина класса G в день, из которых 60 % дают положительные результаты. То есть 60 % людей в определенной степени заражены Covid (pavlodarnews.kz, 2020). В проведенном социологическом исследовании 46 % участников, то есть каждый второй человек, были заражены коронавирусной инфекцией. Эти данные соответствуют данным, приведенным международными экспертами. Следует отметить, что в исследовании предпринимались попытки подтвердить или опровергнуть прогнозы медицинских специалистов с помощью социологических методов. Каждый четвертый опрошенный не смог точно сказать, откуда он заразился коронавирусом. Каждый пятый респондент смог ответить на вопрос, как я могу заразиться инфекцией после общения с коллегами, друзьями, членами семьи и родственниками. Уже при использовании социологических методов было подтверждено, что COVID-19 распространяется через социальные отношения, поэтому единственный способ сократить количество инфицированных – это меры социального дистанцирования. В медиапространстве появляются противоречивые мнения о фактах, влияющих на динамику заражения вирусом в стране. В частности, «Информбюро» Казахстана, Tengrinews, «365.kz» и др. как видно из общего обзора новостей на основных информационных ресурсах, несмотря на то, что мероприятия с массовым участием запрещены, есть много сведений о том, что казахстанцы празднуют свадьбу. Даже сам глава государства сказал, что сейчас не время устраивать грандиозную свадьбу, чтобы не праздновать свадьбу стыдно поговорку. К. К. Токаев отметил, что в эпоху технологий необходимо прекратить пустые разговоры и самовосхваление. По мнению Президента РК, человек должен трудиться в эпоху, когда ему небезразлично выживание (informburo.kz, 2020). В связи с этим из 20 опрошенных человек

только один связал свое заболевание с участием в семейном собрании-свадьбе, праздничном мероприятии.

Список литературы

[1] Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (covid-19). // Министерство здравоохранения Российской Федерации, версия 7 (03.06.2020) – Москва. COVID-19.

[2] Методические рекомендации для кабинетов компьютерной томографии. ГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России. Кафедра лучевой диагностики и медицинской визуализации. ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ. Кафедра (рентгенологии и радиологии с курсом ультразвуковой диагностики).

[3] Лучевая диагностика коронавирусной болезни (COVID-19): организация, методология, интерпретация результатов : препринт № ЦДТ – 2020. II. Версия 2 от 17.04.2020. / С.П. Морозов, Д.Н. Проценко, С.В. Сметанина и др. // Серия «Лучшие практики лучевой и инструментальной диагностики». ISSN 2618-7124. – М.: ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», 2020. № 65. 78 с.

[4] ФГБУЗ Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 / Временные методические рекомендации. Версия 6 от 28 апреля 2020 года. Санкт-Петербург.

[5] Мұратбекова С.Қ. «Сестринское дело». / С.Қ. Мұратбекова. – М.: 2002. 47-48 с.

[6] Соколова Н.Г. «Сестринское дело в педиатрии» / Н.Г. Соколова, В.Д. Тульчинская. [Электронный ресурс]. – kingmed.info/knigi/Sestrinskoe_delo/book 4149. (дата обращения: 28.11.2021).

[7] Сазонов А. «Коронавирус и другие инфекции». / А. Сазонов. – М., 2020. 220 с.

[8] Умнякова Е. «Как работает иммунитет». / Е. Умнякова. – М., 2019. 110-120 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Interim guidelines. Prevention, diagnosis and treatment of new coronavirus infection (covid-19). // Ministry of Health of the Russian Federation, version 7 (03.06.2020) – Moscow. COVID-19.

[2] Guidelines for computed tomography rooms. GBU "NMITs im. V.A. Almazov "of the Ministry of Health of Russia. Department of Radiation Diagnostics and Medical Imaging. Federal State Budgetary Educational Institution

of Higher Education "Military Medical Academy named after S.M. Kirov "Ministry of Defense of the Russian Federation. Department (Radiology and Radiology with a course of ultrasound diagnostics).

[3] Radiation diagnosis of coronavirus disease (COVID-19): organization, methodology, interpretation of results: preprint No. CDT – 2020. II. Version 2 dated 04/17/2020. / S.P. Morozov, D.N. Protsenko, S.V. Smetanina et al. // Series "The best practices of radiation and instrumental diagnostics". ISSN 2618-7124. – М.: GBUZ "NPKTs DiT DZM", 2020. No. 65. 78 p.

[4] FGBUZ Clinical Hospital № 122 named after L.G. Sokolova FMBA SPb GBUZ "City hospital № 40 / Temporary guidelines. Version 6 dated April 28, 2020. Saint Petersburg.

[5] Мұратбекова С.Қ. "Nursing". / С.Қ. Муратбекова. – М.: 2002.47-48 p.

[6] Sokolova N.G. "Nursing in Pediatrics" / N.G. Sokolov, V.D. Tulchinskaya. [Electronic resource]. – kingmed.info/knigi/Sestrinskoe_delo/book_4149. (date of access: 28.11.2021).

[7] Sazonov A. "Coronavirus and other infections." / A. Sazonov. – М., 2020.220 p.

[8] Umnyakova E. "How the immune system works." / E. Umnyakova. – М., 2019.110-120 p.

© К.Ж. Елемес, Р.К. Исатай, Г.Н. Сұлтанбек, Б.Ж. Смайыл, А.А. Тоқтамысова, 2021

Поступила в редакцию 23.11.2021

Принята к публикации 5.12.2021

Для цитирования:

Елемес К.Ж., Исатай Р.К., Сұлтанбек Г.Н., Смайыл Б.Ж., Тоқтамысова А.А. Последствия пандемии Covid-19 для Казахстана // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-1(14). С. 12-18. URL: <https://ip-journal.ru/>